

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ КОНТРАКТУРЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

Исмоилов Ж.М., Эранов Ш.Н., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Посттравматическая контрактура локтевого сустава является одной из наиболее сложных форм последствий травм верхней конечности и сопровождается стойким ограничением движений, снижением функции и социальной адаптации пациентов. Целью исследования явилось изучение патоморфологических и гистологических изменений тканей локтевого сустава при сформировавшейся посттравматической контрактуре. Материал был получен во время хирургического лечения контрактуры локтевого сустава у пациента 16 лет со сроком давности травмы 1 год. Применялись стандартные гистологические методы окраски гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону и трихромным методом по Массону. Выявлено выраженное преобладание фиброзно-склеротических процессов в суставной капсуле, связочном аппарате, синовиальной оболочке, мышечной и сухожильной ткани, а также признаки атрофии, снижения васкуляризации и дегенерации костно-хрящевых структур. Полученные данные подтверждают хронический, прогрессирующий и преимущественно необратимый характер морфологических изменений при посттравматической контрактуре локтевого сустава.

Ключевые слова: локтевой сустав, посттравматическая контрактура, фиброз, гистология, трихром по Массону.

PATHOMORPHOLOGICAL FEATURES OF POST-TRAUMATIC ELBOW JOINT CONTRACTURE

Ismoilov J.M., Eranov Sh.N., Mukhtorov D.S., Abdiev N.O.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Post-traumatic elbow joint contracture is one of the most severe consequences of upper limb injuries, leading to persistent limitation of motion and functional impairment. The aim of this study was to investigate the pathomorphological and histological changes of elbow joint tissues in established post-traumatic contracture. The material was obtained during surgical treatment of elbow joint contracture in a 16-year-old patient with a one-year history of trauma. Standard histological staining methods were used, including hematoxylin and eosin, Van Gieson staining, and Masson's trichrome. The study revealed pronounced fibrotic and sclerotic changes in the joint capsule, ligaments, synovial membrane, muscle and tendon tissues, along with signs of atrophy, reduced vascularization, and degenerative changes in bone and cartilage structures. These findings indicate the chronic and largely irreversible nature of morphological changes underlying post-traumatic elbow joint contracture.

Key words: elbow joint, post-traumatic contracture, fibrosis, histology, Masson's trichrome.

ТИРСАК БЎҒИМИНИНГ ПОСТТРАВМАТИК КОНТРАКТУРАСИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Исмоилов Ж.М., Эранов Ш.Н., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тирсак бўғимининг посттравматик контрактураси қўлдаги шикастланишларидан кейинги энг озир асоратлардан бири. Тадқиқотнинг мақсади шакланган посттравматик тирсак бўғими контрактурасида тўқималарнинг патоморфологик ва гистологик ўзгаришларини ўрганишдан иборат. Материал 1 йил аввал жароҳат олган 16 ёшли беморда жарроҳлик даволаш жараёнида олинган. Гистологик текиширувлар гематоксилин-эозин, Ван-Гизон ва Массон уч рангли бўйиш усуллари ёрдамида амалга оширилди. Тадқиқот натижасида бўғим капсуласи, боғламлар, синовиал қават, мушак ва пай тўқималарида яққол фиброз-склеротик ўзгаришлар, шунингдек томирланишнинг камайиши ва суяк-тоғай тузилмаларининг дегенерацияси аниқланди. Олинган маълумотлар посттравматик контрактура морфологик асосининг сурункали ва деярли қайтмас характерга эга эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: тирсак бўғими, посттравматик контрактура, фиброз, гистология.

e-mail: ismoilov-jasur@bk.ru, sherzod.eranov@mail.ru

Актуальность. Посттравматические контрактуры локтевого сустава составляют до 30–50 % всех осложнений после переломов и вывихов в области локтя и часто приводят к стойкой утрате трудоспособности [1,2]. Анатомо-биомеханические особенности локтевого сустава, тесная взаимосвязь капсулы, связочного аппарата, мышц и синовиальной оболочки создают условия для быстрого развития фиброзных изменений после травмы [3,4]. Несмотря на клиническую значимость проблемы, морфологические механизмы формирования контрактуры остаются недостаточно изученными, что затрудняет разработку патогенетически обоснованных методов профилактики и лечения [5–7]. В этой связи детальное гистологическое исследование тканей локтевого сустава при посттравматической контрактуре представляет значительный научный и практический интерес.

Цель исследования. Изучить патоморфологические и гистологические изменения тканей локтевого сустава при сформировавшейся посттравматической контрактуре.

Материалы и методы. Материал исследования был получен во время хирургического устранения посттравматической контрактуры правого локтевого сустава у пациента 16 лет со сроком давности травмы 1 год. Фрагменты суставной капсулы, синовиальной оболочки, связочного аппарата, мышечной и сухожильной ткани подвергались стандартной гистологической обработке. Использовались окраски гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону и трихромным методом по Массону. Проводилась световая микроскопия и морфометрический анализ.

Результаты и обсуждение. Материал был получен в ходе хирургического вмешательства по устранению посттравматической контрактуры правого локтевого сустава у 16-летнего пациента, получившего травму в результате падения год назад. При макроскопическом исследовании зоны контрактуры выявлялось утолщение и уплотнение суставной капсулы, её деформация и снижение эластичности. Несмотря на относительную сохранность анатомической целостности суставных поверхностей, в околосуставных тканях определялись фиброзные спайки, рубцовые изменения и частичные признаки анкилоза. Окружающие ткани были уплотнены, покрыты выраженными фиброзными сращениями; в ряде участков выявлялись дистрофические кальцификаты, напоминающие отложение солей кальция. Мягкие ткани и мышцы вокруг сустава были уменьшены в объёме, атрофичны и уплотнены.

Полученные фрагменты тканей подвергались стандартной гистологической обработке. Для оценки общегистологических изменений применялось окрашивание гематоксилином и эозином, а для изучения характеристик фиброзной ткани (коллагеновых и эластических волокон, элементов мышечной ткани) использовались методы окраски по Ван-Гизону и трихром по Массону. Дополнительно проводился морфометрический анализ структурных элементов контрактуры.

Рис. 1–2. Микропрепарат тканевого фрагмента, полученного у 16-летнего пациента, страдавшего контрактурой локтевого сустава в течение 1 года и перенёсшего хирургическое лечение; окраска гематоксилином и эозином. Объектив $\times 4$, окуляр $\times 10$ и $\times 40$.

Трихромное окрашивание по Массону. Общая характеристика метода. Трихромия по Массону является высокоинформативным гистохимическим методом, позволяющим чётко дифференцировать мышечные волокна, структуры соединительной ткани и элементы цитоплазмы. При этом коллагеновые волокна окрашиваются в интенсивный синий или сине-зелёный цвет, мышечная ткань и цитоплазма — в красный, ядра клеток — в тёмно-фиолетовый или чёрный. Приме-

нение трихромии по Массону при исследовании посттравматических контрактур позволяет объективно оценить степень фиброза, соотношение функционально активных и рубцово изменённых тканей, а также выраженность склеротических процессов.

В ходе гистологического исследования особое внимание уделялось суставной капсуле, окружающим тканям, синовиальной оболочке, мышечной ткани, костно-хрящевым структурам и связочному аппарату.

При световой микроскопии суставной капсулы выявлялось её значительное утолщение за счёт разрастания плотной волокнистой соединительной ткани, беспорядочное расположение коллагеновых волокон и формирование грубых пучков в отдельных участках, что свидетельствовало о хроническом фиброзном процессе. Клеточный состав был представлен преимущественно фибробластами и фиброцитами с вытянутыми гиперхромными ядрами. В ряде зон отмечалась выраженная бедность клеточных элементов на фоне преобладания плотных коллагеновых волокон, что соответствовало стадии зрелого рубца. Сосудистый компонент был резко снижен: сосуды мелкие, с утолщёнными стенками, местами с признаками склероза и облитерации просвета.

При окраске по Ван-Гизону отмечалось значительное разрастание коллагеновых волокон, интенсивно окрашенных в красный цвет. Волокна были плотными, грубыми, располагались хаотично, что указывало на хронический фиброз и рубцовую перестройку ткани. Эластические и мышечные элементы капсулы, окрашенные в жёлтый цвет, были резко редуцированы.

При трихромном окрашивании по Массону в суставной капсуле выявлялось массивное скопление интенсивно окрашенных в синий цвет коллагеновых волокон, формирующих плотные грубые пучки, местами полностью вытесняющие нормальные структурные элементы. Красноокрашенные мышечные и эластические компоненты были резко уменьшены и фрагментированы. Отмечалось выраженное преобладание соединительнотканного компонента над клеточным, что свидетельствовало о сформировавшемся хроническом фиброзе. Сосудистый компонент был слабо выражен, стенки сосудов имели склеротические изменения.

Рис. 3–4. Микропрепарат фрагмента ткани, полученного у 16-летнего пациента, страдавшего контрактурой локтевого сустава в течение 1 года и перенёсшего хирургическое лечение; окраска по Ван-Гизону. Объектив $\times 4$, окуляр $\times 10$ и $\times 40$.

Синовиальная оболочка подверглась выраженным структурным изменениям: она была утолщена, отмечалась очаговая и диффузная гиперплазия синовиальных клеток, увеличение их ядер с неравномерным распределением хроматина. В подслизистом слое выявлялась инфильтрация лимфоцитами, макрофагами и плазматическими клетками, что отражало наличие хронического асептического воспаления. При окраске по Ван-Гизону регистрировались фибриноидные изменения и очаговые кровоизлияния, а также массивное отложение коллагеновых волокон с формированием плотных фиброзных полей.

В связочном аппарате локтевого сустава наблюдались выраженные признаки фиброза и дегенерации: утолщение и фрагментация коллагеновых волокон, нарушение их параллельной ориентации, снижение митотической активности фибробластов, очаги гиалиноза. При трихромии по Массону коллагеновые волокна интенсивно окрашивались в синий цвет, образуя обширные склеротические зоны, тогда как мышечно-эластические элементы практически отсутствовали.

Рис. 5–6. Микропрепарат фрагмента ткани, полученного у 16-летнего пациента, страдавшего контрактурой локтевого сустава в течение 1 года и перенёсшего хирургическое лечение; окраска трёххромным методом по Массону. Объектив $\times 4$, окуляр $\times 10$ и $\times 40$.

В скелетной мышечной ткани выявлялись признаки атрофии: неоднородность диаметра мышечных волокон, их истончение, замещение жировой и соединительной тканью, смещение ядер к центру клеток. Межмышечные пространства были расширены за счёт разрастания фиброзной ткани с формированием плотных рубцовых участков, дополнительно ограничивающих подвижность сустава. Сухожильные структуры характеризовались грубым фиброзом и утратой нормальной волокнистой организации.

В субхондральной костной ткани отмечались признаки реактивного склероза, утолщение костных трабекул и сужение костномозговых пространств. Суставной хрящ был истончён, наблюдались дезорганизация хондроцитов, неравномерность их расположения, пикноз ядер и вакуолизация цитоплазмы. При окраске по Массону в субхондральной зоне отчётливо выявлялись признаки склероза и разрастание фиброзной ткани под хрящом.

Полученные данные согласуются с результатами других авторов и подтверждают ведущую роль фиброза в патогенезе контрактур [6–10].

Заключение. Таким образом, обобщение результатов трёх методов окраски показало, что при посттравматической контрактуре правого локтевого сустава фиброзные процессы имеют абсолютное преобладание. Снижение васкуляризации, дегенеративно-атрофические изменения мышечной и связочной ткани, а также выраженная рубцовая трансформация формируют морфологическую основу стойкого ограничения подвижности сустава. Эти изменения носят хронический и в значительной степени необратимый характер, приводя к формированию устойчивой функциональной недостаточности, резистентной к консервативной терапии. Полученные морфологические данные научно обосновывают необходимость ранней диагностики, профилактики и разработки комплексных патогенетически обоснованных лечебных мероприятий.

Список литературы:

1. Doornberg J. N., Ring D. Elbow stiffness after trauma // *Hand Clinics*. — 2006. — Vol. 22, No. 1. — P. 1–12.
2. Eranov Sh. N. Pathomorphological changes in periarticular tissues in post-traumatic joint contractures // *Journal of Theoretical and Clinical Medicine*. — Tashkent, 2024. — No. 2. — P. 45–52.
3. Evans P. J. Pathophysiology of post-traumatic joint contracture // *Clinical Orthopaedics and Related Research*. — 2006. — No. 450. — P. 17–22.
4. Hildebrand K. A., Frank C. B. Pathophysiology of joint contracture: role of the joint capsule // *Journal of Orthopaedic Research*. — 2004. — Vol. 22, No. 3. — P. 676–681.
5. Hotchkiss R. N. Posttraumatic elbow stiffness // *Journal of Hand Surgery*. — 2006. — Vol. 31, No. 4. — P. 523–534.
6. Jupiter J. B., Ring D. Fractures and dislocations of the elbow // *Journal of Bone and Joint Surgery*. — 2002. — Vol. 84-A, No. 3. — P. 547–559.
7. Lindenhovius A. L. C., Jupiter J. B. The posttraumatic stiff elbow: a review of the literature // *Journal of Bone and Joint Surgery*. — 2007. — Vol. 89-B, No. 5. — P. 633–638.

8. Morrey B. F. The Elbow and Its Disorders. — Philadelphia : Saunders, 2009. — 1150 p.
9. O'Driscoll S. W. Pathomechanics of post-traumatic elbow stiffness // *Clinical Orthopaedics and Related Research*. — 2000. — No. 370. — P. 18–26.
10. Papadopoulos P., Karataglis D., Stavridis S. I. Pathological changes of periarticular tissues in elbow contracture // *Journal of Shoulder and Elbow Surgery*. — 2013. — Vol. 22, No. 10. — P. 1383–1390.
11. Ring D., Jupiter J. B. Post-traumatic stiffness of the elbow // *Instructional Course Lectures*. — 2004. — Vol. 53. — P. 375–386.
12. Vangsness C. T. Synovial pathology in joint stiffness // *Orthopedics*. — 2009. — Vol. 32, No. 8. — P. 580–586.

Для цитирования: Исмоилов Ж.М., Эранов Ш.Н., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О. Патоморфологические особенности посттравматической контрактуры локтевого сустава // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 6(26). — С. 427–431. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20672212>